

УДК 93

*Кузнецов Д.А.***ПРЕДПОСЫЛКИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИХ КОНТАКТОВ В СФЕРЕ РУЧНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В 1860-1870-Е ГГ.¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения предпосылок российско-американских контактов в сфере ручного огнестрельного оружия в 1860-1870-е гг. Период российско-американских контактов, который предшествовал этому десятилетию, сыграл важную роль в последующем развитии сотрудничества. В ходе исследования было выявлено, что взаимодействие России и США до 1860-1870-х гг. оказало влияние на развитие российско-американских контактов в сфере ручного огнестрельного оружия в данный период.

Abstract. The study of the use of the experience of American gunsmiths during the re-equipment of the Russian army with new small arms draws attention mainly to the period of the 1860s and 1870s, but no less important is the period of Russian-American contacts that preceded it. It was revealed that the previous contacts between Russia and the United States had an impact on the development of Russian-American contacts in the field of handguns in the 1860s and 1870s.

Ключевые слова: Россия, США, контакты, оружие, XIX век

Keywords: Russia, USA, contacts, arms, XIXth century

При рассмотрении особенностей российско-американских контактов в сфере ручного огнестрельного оружия, необходимо обратить внимание на предпосылки этих контактов, поскольку они основаны на опыте предшествующего взаимодействия Российской империи и США. В настоящее время данной теме посвящены как зарубежные исследования (например, монография "Ружья для царя" за авторством Дж. Брэдли [5]) так и отечественные исследования (в частности статья О. Ю. Семенцова "Военно-техническое сотрудничество России и США в 1860-1870-е гг"[4]).

В рассматриваемый период отношения между странами находились на достаточно высоком уровне о чём свидетельствуют обоюдные визиты великого князя Константина Николаевича со стороны России и государственного секретаря Гая Фокса со стороны США [5].

Немаловажным является и тот факт, что в годы Гражданской войны Российская империя де-факто поддержала федеральное правительство, а не Конфедерацию Южных Штатов, поскольку для России было важно сохранение Союза [2].

Другим важным аспектом двусторонних отношений являлось то, что уже в 1840-х гг. правительство Российской империи, при строительстве железной дороги Москва-Санкт-Петербург обратилось к опыту железнодорожного строительства США, также в 1838 г., для нужд Балтийского флота, был заказан пароходофрегат в США,

¹ Научный руководитель – Ю.В. Шахин, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Всеобщая история и мировая культура» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

который был построен с использованием последних, на момент его постройки, технологий [3]. И в 1840 г. он был спущен на воду и получил название "Камчатка". Исследователь И. И. Курилла отмечает, что пароходофрегат «Камчатка» показал себя с лучшей стороны на Балтике, что, в свою очередь, укрепило уважение российских сановников, а также императора Николая I, к техническому таланту американцев. Долгое время он оставался лучшим пароходом российского военно-морского флота и флагманом Балтийского флота [3].

Исходя из вышесказанного, можно рассмотреть контакты в сфере развития огнестрельного оружия между Россией и США как продолжение контактов между обеими странами в первой половине XIX в. Поэтому, когда после поражения в Крымской войне и в ходе проведения реформ Александра II, появилась проблема перевооружения российской армии новыми образцами ручного огнестрельного оружия, то правительство Российской империи обратилось к американскому опыту. Как отмечает Дж. Брэдли: "Русской армии требовался новый надежный источник обновления огнестрельного оружия, и для этого российская промышленность вступила во взаимодействие с американской, занимавшей ведущее положение во всем мире в этой отрасли и имевшей значительные достижения в разработке и производстве стрелкового оружия" [1].

Для изучения американского огнестрельного оружия и, в частности, винтовок, в США были отправлены полковник гвардейской артиллерии А.П. Горлов и штабс-капитан К.И. Гунниус. Военным министерством была поставлена цель, которая указывала на то, что результатом исследований, связанным с усовершенствованием ручного огнестрельного оружия, должно стать перевооружение российских войск новыми ружьями одной из американских систем, в которых использовались металлические патроны.

После изучения и испытания российскими офицерами американских ружейных систем, а также патронов была выбрана "винтовка системы Бердана", которая производилась на заводе С. Кольта. О. Ю. Семенцов отмечает, что винтовка Бердана обладала рядом недостатков, и необходимо было провести тщательную работу по их устранению [4]. Исходя из этого, вице-президент компании генерал Франклин предоставил российским экспертам необходимые условия для улучшения взятой за основу винтовки. К тому же, российские офицеры получили возможность участвовать вместе с членами правительственной комиссии США в испытаниях нового стрелкового оружия для американской армии. Таким образом они получили доступ к интересовавшей их информации Патентного бюро, а также установили контакты с ведущими местными оружейниками. В процессе работы вместе с Берданом, российскими экспертами были сделаны примерно 25 изменений в первоначальные характеристики винтовки, что в последствии позволило соответствовать требованиям, которые были поставлены российским Военным министерством. Среди этих модификаций стоит отметить улучшенную конструкцию затвора, новый механизм для извлечения гильз, а также уменьшение диаметра ствола.

Во время командировки Горлов также вел переговоры о покупке станков для производства патронов для новых ружей в России. Необходимо отметить, что Дж. Брэдли приводит следующий доклад Горлова: "Горлов докладывал своему начальству в России: Г. Стантон немедленно дал полное согласие на поручение мне, от имени Американской Республики, целой серии просимых машин, для передачи российскому правительству, как знак искреннего сочувствия, которое одна страна

питает к другой" [1]. Данное обстоятельство показывает, что контакты между Россией и США уже существовали до рассматриваемого периода.

Таким образом, можно отметить, что взаимодействие российских офицеров и американских оружейников было следствием достаточно длительных продуктивных отношений двух, уходящая корнями в первую половину XIX в. и являющуюся взаимовыгодным для обеих стран.

Источники и литература

1. Брэдли Дж. Ружья для царя. Американские технологии и индустрия стрелкового огнестрельного оружия в России XIX века. СПб.: Academic Studies Press, 2022. 529 с. URL: <https://siteknig.com/books/nauchnye-i-nauchno-populjarnye-knigi/istorija/page-57-315362-ruzhya-dlya-carya-amerikanskije-tehnologii-i-industriya.html> (дата обращения: 19.09.2024)
2. Киняпина Н. С. Россия и гражданская война в США // Вестник Московского университета. - 1980. - Сер. 8. - № 2. - С. 40-52. - URL: <https://america-xix.ru/library/kinjapina-russia-civilwar/> (дата обращения: 19.09.2024)
3. Курилла И. И. Заокеанские партнеры: Америка и Россия в 1830— 1850-е гг. [Электронный ресурс] Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2005. 488 с., ил (дата обращения: 19.09.2024)
4. Семенов О. Ю. Военно-техническое сотрудничество России и США в 1860—1870 гг. // Военно-исторический журнал. - 2011. - № 10. - С. 33-38.
5. Чиркова Е. А. Американцы в России и русские в Америке: поездка по русской провинции Г.В. Фокса и путешествия великого князя Алексея Александровича по Северо-Американским Штатам // Царь и президент. Александр II и Авраам Линкольн. Освободитель и эмансипатор. 2011. - С. 119-131. - URL: <https://america-xix.ru/library/chirkova-americans-russian-visits/> (дата обращения: 19.09.2024)